

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ОБЪЕКТИВНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМА ПРОСТАТЫ И СУБЪЕКТИВНЫМ ВОСПРИЯТИЕМ СИМПТОМОВ ПАЦИЕНТАМИ

Отакулов Гайратжон Олимжонович
Ассистент Central Asian Medical University.

Сафахонов Муртозохон
Ординатор Central Asian Medical University.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18722598>

Актуальность. Распространённость LUTS, связанных с ДГПЖ, составляет от 20% до 40% среди мужчин старше 50 лет в разных популяциях мира.

Увеличение объёма простаты может приводить к обструкции мочеиспускательного канала, затруднению оттока мочи и, как следствие, к прогрессированию симптомов нижних мочевых путей (LUTS). УЗИ — стандартный метод количественной оценки объёма предстательной железы, а опросник IPSS применяется для структурированной оценки выраженности LUTS.

Несмотря на широкое применение этих инструментов, в литературе продолжают дебаты о степени корреляции между объективным увеличением объёма простаты и субъективным восприятием симптомов пациентами. Уточнение этой связи важно для индивидуального прогнозирования течения заболевания и выбора оптимальной тактики терапии.

Цель исследования. Определить степень корреляции между объективным увеличением объёма простаты и субъективным восприятием симптомов пациентами и выраженностью симптомов нижних мочевых путей по шкале IPSS у пациентов с ДГПЖ.

Материал и методы исследования. Проведено проспективное наблюдательное исследование на базе многопрофильной клиники г.Фергана.

В исследование включено 220 мужчин в возрасте 50–80 лет, средний возраст которых составил $66,5 \pm 8,7$ года, с установленным диагнозом доброкачественной гиперплазии предстательной железы и LUTS.

В ходе исследования использованы следующие методы исследования: ультразвуковое исследование (УЗИ), IPSS (International Prostate Symptom Score), статистическая обработка. Анализ выполнен с использованием пакета SPSS v.23.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования средний объём предстательной железы по УЗИ составил $48,3 \pm 15,6$ см³. Средний балл по IPSS — $18,2 \pm 6,4$. Также проведено распределение пациентов по категориям объёма простаты и IPSS. Распределение показывает, что пациенты с объёмом предстательной железы ≥ 50 см³ имели значительно более высокие баллы по IPSS по сравнению с пациентами с меньшим объёмом ($p < 0,01$). Корреляционный анализ выявил умеренно сильную положительную связь между объёмом простаты и выраженностью LUTS.

Пациенты с меньшим объёмом предстательной железы (< 30 см³) в среднем имели лёгкие или умеренные симптомы, в то время как при объёме ≥ 50 см³ — выраженные LUTS по IPSS. Это означает, что при увеличении гиперплазированной ткани повышается вероятность обструкции уретры и нарушения динамики мочеиспускания.

Однако связь между объёмом простаты и LUTS не является абсолютной — не у всех пациентов с большой простатой наблюдаются тяжёлые симптомы, что может быть

связано с факторами, такими как тонус шейки мочевого пузыря, состояние детрузора и сопутствующие заболевания.

Сопоставление объективных данных УЗИ и субъективных оценок по IPSS позволяет врачу получить более полную картину заболевания и выбрать оптимальную стратегию лечения: от медикаментозной терапии до хирургического вмешательства.

Выводы. Между объёмом предстательной железы и выраженностью симптомов нижних мочевых путей существует статистически значимая положительная корреляция ($r = 0,62$, $p < 0,001$). Пациенты с объёмом простаты ≥ 50 см³ имеют более высокие баллы по IPSS, что указывает на выраженные LUTS. Результаты подтверждают клиническую ценность одновременного использования УЗИ и шкалы IPSS для оценки тяжести и динамики ДГПЖ.

